

VIRTUAL JINOYATCHILIK TUSHUNCHASI VA UNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI

Muxammedov Azizxon Shavkatjon o'g'li,

E-mail: azizxonmukhamedov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual jinoyatchilik tushunchasi, uning huquqiy tabiati hamda jinoyat huquqida ifodalanish shakllari tahlil qilingan. Virtual jinoyatlar zamonaviy axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida shakllangan yangi turdagi ijtimoiy xavfli xatti-harakatlar sifatida ko'rib chiqiladi. Muallif virtual jinoyatlarning an'anaviy jinoyatlardan farqli jihatlarini ochib beradi, shuningdek, ularni jinoyat huquqining umumiy va maxsus qismlari nuqtayi nazaridan tasniflashga harakat qiladi. Maqolada, shuningdek, xalqaro tajriba va milliy qonunchilikdagi mavjud bo'shliqlar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: virtual jinoyatchilik, kiberjinoyat, axborot xavfsizligi, jinoyat huquqi, raqamli muhit, huquqiy javobgarlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие виртуальной преступности, её правовая природа и проявление в уголовном праве. Виртуальные преступления анализируются как новый вид общественно опасных деяний, сформировавшихся в результате широкого применения современных информационных технологий. Автор раскрывает отличительные черты виртуальных преступлений по сравнению с традиционными и предлагает их классификацию с точки зрения общей и особенной частей уголовного права. В работе также исследуется международный опыт и пробелы в национальном законодательстве, предлагаются пути их устранения.

Ключевые слова: виртуальная преступность, киберпреступление, информационная безопасность, уголовное право, цифровая среда, юридическая ответственность.

Abstract. This article examines the concept of virtual crime, its legal nature, and its manifestation within criminal law. Virtual crimes are analyzed as a new form of socially dangerous behavior emerging from the widespread use of modern information technologies. The author identifies the key differences between virtual and traditional crimes and attempts to classify them within the framework of the general and special parts of criminal law. The study also explores international practices and existing gaps in national legislation, providing proposals for their elimination.

Keywords: virtual crime, cybercrime, information security, criminal law, digital environment, legal liability.

Jahon hamjamiyati yangi davr — axborot jamiyati davriga kirib, kompyuterlar va telekommunikatsiya tizimlari inson va davlat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan. Ammo insoniyat o'zini telekommunikatsiya va global kompyuter tarmoqlari xizmatiga qo'yib, bu texnologiyalarni suiiste'mol qilish uchun qanday imkoniyatlar yaratilishini oldindan sezmagani. Bugungi kunda virtual makonda faoliyat yuritayotgan jinoyatchilar qurbonlari nafaqat odamlarga, balki butun davlatlarga aylanishi mumkin. Shu bilan birga, axborot xavfsizligiga qarshi jinoyatlarni bir necha jinoyatchilar uyushmasi yoki guruhi sodir qilishi mumkin. Kibermuhitda sodir yetilgan jinoyatlar soni kompyuter tarmoqlaridan foydalanuvchilar soniga mutanosib ravishda o'sib bormoqda va Xalqaro jinoyat politsiyasi tashkiloti – Interpol hisob-kitoblariga ko'ra, global internet tarmog'ida ushbu jinoyatchilikning o'sish sur'ati sayyoramizda eng tezkor hisoblanadi¹.

¹ <https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime>

Albatta, global aloqa va axborot tizimlarining rivojlanishi muqarrar va ko‘plab imtiyozlarga ega. Ammo, globallashuv boshqa sohalarda bo‘lgani kabi, axborot almashish va texnologik yutuqlarning yangi zamonaviy vositalari tobora jinoiy maqsadlar uchun ishlatilmoqda va axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar globallashuv ta‘sirida yangi ko‘rinishlarda va ilgari mavjud bo‘lmagan texnikalar yordamida sodir etilmoqda.

2024-yilning 1-yanvar oyidagi statistika agentligi ma‘lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonda internet tarmog‘idan foydalanuvchilarning soni 30.1 mln.ga yetgan (bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 12,5 foizga oshgan), 2024 yilning 1 yanvar holatiga O‘zbekistonda mobil aloqa bilan ta‘minlangan abonentlar soni qariyb 34,2 mln nafarga yetgan. Shundan 28,8 mln nafari aholida qayd etilgan. Aholining mobil aloqa bilan ta‘minlanganligi har 100 kishi hisobiga 79 birlikni tashkil etdi. Bu raqam 2020 yilda 69 birlikni, 2021 yilda 71 birlikni, 2022 yilda 73 birlikni tashkil qilgan².

Har bir foydalanuvchida Internet xizmatlari borligi, ularning virtual (kiber) jinoyat qurboni bo‘lishi mumkinligini anglatadi. Kiberxavfsizlik DUK kiberxavfsizlik markazi bo‘lim boshlig‘i Mirzufar Hakimov internet tarmog‘ining milliy segmentida amalga oshirilgan kibertajovuzlar haqida Kun.uz‘ga bergan intervyusida ta‘kidlashicha, internetning “Uz” domenida joylashgan axborot tizimni buzib kirishga, ularga zarar yetkazishga bo‘lgan urinishlar soni 148 foizga oshgan. 2022 yilda O‘zbekiston ichidagi resurslarga 4,5 mlnga yaqin, 2023 yilda 11 mlndan ziyod tajovuz amalga oshirilgan. Raqamlar kibertajovuzlar 2,4 barobarga oshganini ko‘rsatadi. “Ammo internet tarmog‘ining milliy segmentida 2022 yilda 235 ta, 2023 yilda esa 158 ta kiberxavfsizlik hodisasi aniqlangan. Bu 2022 yilga nisbatan 32 foizga kamroq. Monitoring jarayonida aniqlangan kiber insidentlarning 38 tasi (aksariyati) davlat organlarining veb resurslarida yuzaga kelgan hodisalarga tegishli³. Bir so‘z bilan aytganda, global axborotlashtirish va kompyuterlashtirish asrida insoniyat xayotiga olamshumul ixtirolar bilan bir qatorda, axborot xavfsizligiga tahdid solayotgan kompyuter jinoyatchiligi kabi ulkan muammolar ham kirib kelmoqda.

2017-yilning 7-fevral kuni Moskva shahrida bo‘lib o‘tgan Kiber xavfsizlik bo‘yicha xalqaro forum (Cyber Security Forum-2017)da kiberjinoyatlar olamida bugun eng ko‘p tarqalgan uchta xuruj qayd etildi. Ekspertlarning fikricha, fishing orqali ma‘lumotlarni o‘g‘irlash, maxfiy maqsadga ega mobil ilovalar orqali elektron qurilmalarga kirib borish va aloqaning himoya qilinmagan kanallarini tomosha qilish orqali bugun ko‘pchilik internet foydalanuvchilari kiberjinoyatlarning qurboniga aylanmoqda. Bugungi kunda kiberjinoyatchilikda muayyan shaxsning yoki obyektning geografik joylashgan nuqtasi to‘g‘risida xabar tarqatish, shaxsiy ma‘lumotlar bazasini buzib kirish kabi xizmatlar ommalashgan. Xakkerlar bu kabi ma‘lumotlarni internet va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan turli elektron resurslarga ularning foydalanish shartlarini o‘qimasdan turib kirishlari evaziga olishmoqda.

Agar statistik ma‘lumotlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, 2016 yil butun dunyoda 600 million jinoyat sodir etilgan bo‘lib, ulardan 40 millioni kiberjinoyatlar hisoblanadi. Bu esa Belgiya, Shvetsariya, Shvetsiya kabi davlatlar aholisidan ko‘pdir. 2018 yil davomida dunyoda yiliga 556 million, har bir kunda 1,5 million, xar bir sekundda 18 nafar shaxslar kiberjinoyatchilik qurboni bo‘ladi⁴.

Axborot-texnologiyalar vositasida sodir qilingan jinoyatlar, allaqachon rivojlangan xorijiy mamlakatlarda “kiberjinoyatlar” deb nomlanadi va ushbu ijtimoiy xavfli qilmishlarga qarshi kurashish, oldini olish, uning keyingi faoliyatiga to‘sqinlik qilish kabi chora-tadbirlar qonunchiligida belgilangan. Umuman olganda, kiberjinoyatlarning o‘ziga xos xususiyati quyidagilar:

1) ushbu toifadagi jinoyatlar makon tanlamay, uni istalgan payt dunyoning turli tomonlaridan kutish mumkin;

² Kun.uz

³ <https://kun.uz/news/2024/03/29/ozbekistondagi-axborot-resurslariga-kiberhujumlar-24-barobarga-oshdi#>

⁴ www.statista.com

- 2) muntazam ravishda har kuni yangi va oldingilaridan ancha xavfliroq bo‘lgan virus va boshqa zararli dasturlarning yaratilishi;
- 3) kiberjinoyatlarga qarshi kurashadigan organlarda malakali va ushbu sohada mukammal bilimlarga ega mutaxassislar mavjud emasligi va buning natijasida jinoyatning kech aniqlanishi;
- 4) kiberjinoyat natijasida muayyan mulk emas, balki axborotlarga nisbatan mulkchilik huquqi yo‘qotiladi;
- 5) axborotlarni qayta ishlash jarayonida yo‘l qo‘yilgan xatolik o‘z vaqtida kuzatilmaydi va tuzatilmaydi, natijada kelgusida sodir bo‘ladigan xatolarning oldini olib bo‘lmaydi⁵;
- 6) sodir etiladigan kompyuter jinoyatlari o‘z vaqtida e‘lon qilinmaydi (hisoblash tarmoqlarida kamchiliklar mavjudligini boshqalardan yashirish, muassasa ishchanlik obro‘yini saqlab qolish va boshqa maqsadlarda);
- 7) kiberjinoyatni tergov qilish hamda ochishning o‘ziga xos qiyinligi, juda katta zararga olib kelishi, jinoyatchilarga qarshi kurashish va uning profilaktikasi uchun yagona huquqiy asosning mavjud emasligi kabilar.

Ko‘rinib turibdiki, kiberjinoyatni huquqiy kategoriya sifatida ham, ijtimoiy hodisa sifatida ham farqlash lozim. Ma‘lumki, kiberjinoyatchilik davlat chegaralarini bilmaydi. Ehtimol, xalqaro tashkilotlarning tajribasi eng mos standart ta‘rifni ishlab chiqish uchun ishlatilishi kerak. Bu muammoni hal qilish uchun qo‘yilgan asosiy qadamlardan biri 2001-yil 23-noyabrda Yevropa Kengashi tomonidan “Kiberjinoyatchilik to‘g‘risida”gi Konvensiyaning qabul qilinishi bo‘ldi. Muammoning murakkabligini hisobga olib, Yevropa Kengashi 2000-yil boshida kibermuhitda sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya loyihasini tayyorladi va e‘lon qildi. Ushbu hujjat kiberjinoyatchilarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortishning huquqiy va protsessual jihatlarini bo‘yicha birinchi xalqaro bitim bo‘ldi.

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya kompyuter tizimlariga ruxsatsiz aralashish, ma‘lumotlarning noqonuniy ushlanishi va kompyuter tizimlariga aralashishning oldini olish uchun milliy va xalqaro darajadagi muvofiqlashtirilgan harakatlarni nazarda tutadi. Kiberjinoyatchilik to‘g‘risidagi ushbu Yevropa Konvensiyasiga ko‘ra, kiberjinoyatchilik kompyuter tizimlari, tarmoqlari va ma‘lumotlarining maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligi hamda ushbu tizimlar, tarmoqlar va ma‘lumotlarning qonunga xilof tarzda ishlatilishiga qarshi jinoyatdir⁶. Kiberjinoyatchilik kompyuter jinoyatlari sifatida belgilangan bo‘lishi mumkin. Atama jinoyatning tarkibiy qismi sifatida Internet yoki boshqa kompyuter tarmog‘i yordamida sodir yetilgan jinoyatlarni nazarda tutadi.

So‘nggi yillarda ommaviy axborot vositalarida “kiberjinoyat” tushunchasiga borgan sayin ko‘proq duch kelayotgan bo‘lsak-da, ushbu tushunchaga sinonim sifatida mamlakatimizda “kompyuter jinoyatlari” yoki “axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar” tushunchalari qo‘llaniladi. Ammo aksariyat mualliflar “kiberjinoyat” tushunchasini “kompyuter jinoyatlari” tushunchasidan farq qilishini, ushbu tushuncha axborotlashtirish sohasidagi barcha jinoyatlarni qamrab olishini, shu orqali “kompyuter jinoyatlari”ga nisbatan kengroq tushuncha ekanligini ta‘kidlashgan⁷. Bundan ko‘rinadiki, kiberjinoyat kompyuterdan foydalanish yoki kompyuter, global tarmoq orqali sodir qilinadigan jinoyatdir⁸.

D.N.Karpovanning fikricha kiberjinoyatchilik – Internet tarmog‘iga ega bo‘lgan har qanday texnik vositalar yordamida shaxs, tashkilot yoki davlatga iqtisodiy, siyosiy, axloqiy, mafkuraviy,

⁵ Рўзиев Р.Н., Салаев Н.С. Кибержидноятчиликка қарши курашишга оид миллий ва халқаро стандартлар. Монография. – Тошкент: ТДЮУ, 2018, 6-бет.

⁶ Европейская Конвенция по киберпреступлениям. Будапешт, 23 ноября 2001 года. // <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561>

⁷ Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза.// Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012 г. – 1 (24). – С.47.; Киберпреступность: криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и криминалистической анализ. / Науч. ред. И.Г.Смирного. – М., 2016. – С. 34.

⁸ Gurcke M. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries. ITU. 2009.

madaniy va boshqa turdagi zarar yetkazish maqsadidagi ijtimoiy xavfli qilmishdir⁹. E'tiborli jihati, Karpova shaxsga yetkaziladigan mafkuraviy zararni ham kiberjinoyatchilik deb hisoblaydi.

Bundan tashqari yana bir ishonchli manba, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan kiberjinoyatchilikka oid ishlab chiqilgan o'quv-modulida kiberjinoyatchilikka axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda yoki tarmoqlarga, tizimlarga, ma'lumotlarga, veb-saytlarga, texnologiyalarga yo'naltirilgan yoki jinoyat sodir yetishga yordam beradigan qonunni buzadigan harakat¹⁰, deb ta'rif berilgan.

Ushbu tushunchalardan farqli ravishda kiberjinoyat tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: kiberjinoyat – bu kompyuter tizimi, tarmog'i, shuningdek kompyuter tizimi, tarmog'iga ulanadigan boshqa vositalar orqali yoki ularning yordamida shaxs, jamiyat va davlatning moddiy va nomoddiy ne'matlariga qaratilgan axborot hujumi ko'rinishidagi kibermuhitda sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish.

Shunday qilib, Internet bevosita jinoyat sodir yetish uchun foydalaniladigan hollarda u ham usul, ham vositadir, boshqalarda esa faqat vositadir.

Ko'pgina ilmiy tadqiqotlar "kiberjinoyatlar" atamasini aniqlashga harakat qilmoqda¹¹. Biroq, mamlakatlarning milliy qonunchiligi loyihachilari o'zlariga ushbu konsepsiyaga aniq ta'rif berish vazifasini yuklamaydilar. BMT tomonidan olib borilgan tadqiqotning so'rovnomalariga javob sifatida mamlakatlar tomonidan ko'rsatilgan 200 ga yaqin milliy qonun hujjatlaridan, besh foizdan kam holatlarda "kiberjinoyatlar" atamasi huquqiy normalarning nomida yoki mazmunida mavjud edi¹². Buning o'rniga qonun hujjatlarida "kompyuter jinoyati"¹³, "elektron vositalardagi aloqa sohasidagi jinoyat"¹⁴, "axborot texnologiyalari"¹⁵ yoki "yuqori texnologiyalar sohasidagi jinoyatlar"¹⁶ atamaları ko'proq qo'llaniladi. "Kiberjinoyatchilik" atamasi huquqiy termin sifatida to'liq mazmun kasb etmasligi mumkin¹⁷. Shuni ta'kidlash kerakki, Birlashgan Millatlar tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi¹⁸ kabi xalqaro huquqiy konvensiyasida ham xuddi shunday yondashuv qo'llaniladi, bu "korrupsiya" atamasiga ta'rif bermaydi va u ishtirokchi davlatlarning muayyan harakatlar to'plamini kriminallashtirish majburiyatini belgilab beradi. Shuning uchun "kiberjinoyatchilik" tushunchasiga harakatlar yoki harakatlar majmui sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

⁹ Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение. Власть, 2014, ст.47.

¹⁰ Киберпреступность. Модуль 1. Введение в киберпреступность.// Образование во имя правосудия серия университетских модулей.// Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности., Вена, 2019.

¹¹International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries; Explanatory Report to the Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185; Pocar, F., 2004. New challenges for international rules against cyber-crime. European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37; Wall, D.S., 2007. Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge: Polity Press.

¹² Вопросник по проблеме киберпреступности. Вопр. 12.

¹³ См., например: Малайзия, Закон о компьютерных преступлениях (Computer Crimes Act) 1997 года; Шри-Ланка, Закон о компьютерных преступлениях (Computer Crime Act) 2007 года; Судан, Закон о компьютерных преступлениях (Computer Crimes Act) 2007 года.

¹⁴ См., например: Албания, Закон Республики Албания об электронных средствах связи № 9918 2008 года (Electronic Communications in the Republic of Albania); Франция, Кодекс о почте и электронных средствах связи (консолидированная версия) (Code des postes et des communications électroniques (version consolidée)) 2012 года; Тонга, Закон о средствах связи (Communications Act) 2000 года.

¹⁵ См., например: Индия, Закон об информационных технологиях (Information Technology Act) 2000 года; Саудовская Аравия, Закон о преступлениях в сфере ИТ (IT Criminal Act) 2007 года; Боливарианская Республика Венесуэла, Специальный закон о преступлениях в сфере информационных технологий (Ley Especial contra los Delitos Informáticos) 2001 года; Вьетнам, Закон об информационных технологиях (Law on Information Technology) 2007 года.

¹⁶ См., например: Сербия, Закон об организации и компетенции государственных органов противодействия преступлениям в сфере высоких технологий (Law on Organization and Competence of Government Authorities for Combating High-Tech Crime) 2010 года.

¹⁷ International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A guide for Developing Countries.

¹⁸ United Nations. 2004. Convention against Corruption.

BMTning Giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasining “Kiberjinoyatchilik muammolarini har tomonlama o‘rganish” mavzusidagi hisobotida 200 dan ortiq davlatlar o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazish natijasida 14 ta ijtimoiy havfli harakatlar 3 ta kategoriyaga bo‘lingan holda kiberjinoyat deb ko‘rsatilgan¹⁹. Ular quyidagilar:

Kompyuter ma’lumotlari va tizimlarining konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligiga qarshi xarakatlar:

- 1) Kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda foydalanish;
- 2) Qonunga xilof ravishda kompyuter ma’lumotlarini qo‘lga kiritish va foydalanish;
- 3) Kompyuter ma’lumotlari va tizimiga qonunga xilof ravishda aralashish;
- 4) Kompyuterdan noto‘g‘ri foydalanish ishlab chiqarish, tarqatish yoki saqlash;
- 5) Maxfiylik yoki ma’lumotlarni muhofaza qilish chora-tadbirlarini buzish.

Shaxsiy yoki moliyaviy foyda olish yoki shaxsiy yoki moliyaviy zarar yetkazish maqsadida kompyuterdan foydalanishni o‘z ichiga olgan harakatlar:

- 1) Kompyuter firibgarligi yoki soxtalashtirish;
- 2) Shaxsiy ma’lumotlardan foydalanish bilan bog‘liq kompyuter jinoyatlari;
- 3) Mualliflik huquqi yoki tovar belgilari bilan bog‘liq kompyuter jinoyatlari;
- 4) Spamni tarqatish yoki boshqarish;
- 5) Shaxsiy zarar yetkazish maqsadida kompyuterdan foydalanishni o‘z ichiga olgan harakatlar;

Kompyuter ma’lumotlarining mazmuni bilan bog‘liq harakatlar:

- 1) Bolalar pornografiyasini ishlab chiqarish, tarqatish yoki saqlash maqsadida kompyuterlardan foydalanish;
- 2) Terroristik jinoyatlarni sodir etish uchun kompyuterdan foydalanishni o‘z ichiga olgan harakatlar;
- 3) Irqchilik yoki ksenofobiya bilan bog‘liq kompyuter jinoyatlari.

Ushbu sanab o‘tilgan kiberjinoyatning o‘ziga xos jinoiy-huquqiy xususiyatlariga ham e’tibor qaratmoqchiman:

- 1) kompyuter jinoyatlarining yashirinligi (latentligi) ;
- 2) davlatlararoligi;
- 3) axborot, axborot resurslari va axborot texnologiyalari jinoiy hujumlarning predmeti (maqsadi), jinoyatlar sodir yetilgan muhit va jinoyat vositasi yoki vositasi bo‘lishi mumkin;
- 4) kompyuter ma’lumotlarini yo‘q qilish va o‘zgartirish qulayligi (jinoyat izlari);
- 5) virtual izlarni olib tashlab bo‘lmaydi, ularni faqat ko‘chirib olish mumkin;
- 6) telekommunikatsiya tarmog‘i operatorlari serverlarida kiberjinoyatchilik izlarini qisqa muddatli saqlanishi va boshqalar.

Yevropa Kengashining kiberjinoyatchilik to‘g‘risidagi Konvensiya kompyuter jinoyatlarining to‘rt turini “maxsus kiberjinoyatlar” sifatida tasniflaydi va ularni kompyuter ma’lumotlari va tizimlarining maxfiylik, yaxlitligi va mavjudligiga qarshi jinoyatlar sifatida belgilaydi:

1. Kompyuter tizimiga noqonuniy kirish – 2-modda (kompyuter tizimiga yoki uning bir qismiga noqonuniy qasddan kirish);
2. Kompyuter axborotini qonunga xilof tarzda egallash – 3-modda (jamoat uchun mo‘ljallanmagan kompyuter ma’lumotlar o‘tkazmalarini noqonuniy qasddan qo‘lga kiritish);
3. Kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish – 4-modda (kompyuter ma’lumotlarining qonunga xilof ravishda shikastlanishi, o‘chirilishi, buzilishi, o‘zgartirilishi yoki yo‘q qilinishi);
4. Kompyuter tizimiga noqonuniy aralashish – 5-modda (kompyuter ma’lumotlarini kiritish, uzatish, zarar yetkazish, o‘chirish, buzish, o‘zgartirish yoki bostirish yo‘li bilan kompyuter tizimi faoliyatiga jiddiy noqonuniy aralashish).

¹⁹ Всестороннее исследование проблемы киберпреступности // Проект, феврал 2013 года., ООН, Нью-Йорк, 2013, ст.49.

Bundan tashqari, BMTning X Kongressida kiberjinoyatning bir necha toifasi taklif etilgan. Sinflar bo'yicha bo'linadi: zo'ravon yoki boshqa potensial xavfli jinoyatlar (jismoniy zo'ravonlik tahdid, kiberta'qib, bolalar pornografiyasi, kiberterrorizm) va nozo'ravon jinoyatlar (ruxsatsiz kirish, kibero'g'irlik, kiberfiribgarlik, Internet yordamida narkotrafik, internetda qimor, elektron harakati yordamida legallashtirish boshqa kiber jinoyatlar). Yuqoridagilardan ko'rishimiz mumkinki, kiberjinoyatlarning asosiy obyekti bu kompyuter axborotidir.

Kompyuter axboroti bu taqdim etilish shaklidan qat'iy nazar axborot hisoblash tizimlari, tarmoqlari va ularning tarkibiy qismlaridagi ma'lum bir xos matnda aniq ma'noga ega bo'lgan tushunchalarni ichiga oluvchi shaxs, predmet, dalil, vokea, hodisa kabi obyektlar haqidagi bilimlar, ma'lumotlardir²⁰. Ushbu turdagi jinoyatlar axborot texnologiyalaridan qonuniy, xavfsiz foydalanishni ta'minlovchi munosabatlarga tajovuz qiladi.

Jinoyat obyektining to'rt bo'g'inli tuzilishga ega ekanligi haqidagi nazariyaga asoslanadigan bo'lsak, axborot texnologiyalaridan g'ayriqonuniy foydalanish bilan bog'liq jinoyat tajovuzning umumiy obyektini jinoyat qonuni bilan muhofaza etiladigan barcha ijtimoiy munosabatlar majmui, maxsus obyektini jamoat xavfsizligi va jamoat tartibi, turdosh obyektini axborot texnologiyalaridan qonuniy va xavfsiz foydalanish borasidagi ijtimoiy munosabatlar majmui tashkil qiladi. Bevosita obyekti esa muayyan moddaning nomi va dispozitsiyasidan kelib chiqib aniqlanadi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning obyekti nimadan iborat, degan masala hanuzgacha baxsli bo'lib kelmoqda. Jumladan, yuridik adabiyotlarda ushbu turdagi jinoyatlar ning obyekti va predmeti xususida har xil fikrlar bor. Masalan, V.V.Krilov ushbu jinoyatlarning obyektini EHM ma'lumotlari tashkil qiladi, deb hisoblaydi²¹. L. Chichko esa obyekt deganda EHM axborotini, V.B.Bexov esa mashina axborotini tushunishni ta'kidlagan.

Jinoyat-huquqiy tushunishda kompyuter axboroti axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning predmeti hisoblanadi. Masalan bunday holatlar Jinoyat kodeksi 278¹, 278², 278⁴ va 278⁶-moddalarning dispozitsiyalarida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan. Boshqa hollarda esa predmetning aniqlanishi jinoyat tarkibi boshqa elementlarning aniqlanishi bilan bog'langan (Jinoyat kodeksining 278³ va 278⁵-moddalari).

O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinliklari prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasiga muvofiq, axborot — bu manbalari va taqdim etilgan shaklidan qat'iy nazar, shaxslar, predmetlar, faktlar, voqealar, hodisalar va jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlardir. Jinoyat kodeksi Maxsus qismining axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga oid bobining xususiyati shundaki, unda axborotning alohida turi – kompyuter axboroti haqida so'z boradi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tarkiblarining obyektiv tomoni aksariyat hollarda moddiy tarkib sifatida ifodalanadi. Shu bois nafaqat ijtimoiy xavfli qilmishning sodir etilishi, balki ijtimoiy xavfli oqibatlarining yuz berishi, shuningdek qilmish bilan yuz bergan oqibat o'rtasidagi sababiy aloqa aniqlanishi ham nazarda tutiladi. Jinoyatlarning alohida tarkiblari (JK 278³ va 278⁶-moddalar) qonunda formal tarkib sifatida ifodalangan. Ularning tugash payti sifatida, oqibatlari qachon yuz berishidan kat'i nazar, harakat yoki harakatsizlikning sodir etilish vaqti ko'rsatilgan.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning subyektiv tomoni aybning to'g'ri yoki egr ko'rinishidagi qasd shakli bilan tavsiflanadi. Faqatgina bitta jinoyat, axborotlashtirish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni belgilovchi JK 278¹-moddasidagi jinoyat ham qasddan, ham ehtiyotsizlik tufayli sodir etilishi mumkin. Qonun chiqaruvchi tomonidan ikkita jinoyat uchun, JK 278³ va 278⁶-moddalarida jinoyat subyektiv tomonining zaruriy belgisi sifatida maqsad belgilangan.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning subyektiv aqli raso, 16 yoshga to'lgan, axborotlarni qo'riqlash majburiyatiga ega yoki kompyuter axborotlariga qonunga xilof ravishda kirgan shaxslar hisoblanadi. Ammo so'nggi yillarda ushbu jinoyatlar uchun jinoyat javobgarlik yoshini

²⁰ Файзиёв О.Р., Хусайнов Д.К. Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар. – Тошкент., ТДЮИ, 2009. – Б.63.

²¹ Крылов В. Информационные преступления – новый криминологический объект // Российская юстиция. – 2010, № 7 – С.56.

pasaytirish takliflari ilgari surilmoqda. Shuni aytish lozimki, bugungi kunda kompyuter texnologiyasining rivojlanishi ushbu jinoyatlarni yosh bolalar va voyaga yetmagan shaxslar tomonidan ham sodir etish imkoniyatlarini yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, virtual jinoyatchilik zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan yangi turdagi ijtimoiy xavfli hodisadir. U an'anaviy jinoyatlardan farqli ravishda, makon va vaqt chegaralariga bo'ysunmaydi hamda yuqori darajada yashirin tusga ega. Shu bois, bunday jinoyatlarni aniqlash va tergov qilish maxsus texnik bilim va yondashuvni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligida kiberjinoyatlar uchun javobgarlikni yanada aniq va tizimli belgilash, shuningdek, xalqaro huquqiy normalar, xususan Budapesht konvensiyasi talablariga moslashtirish zarur. Umuman olganda, virtual jinoyatchilikka qarshi samarali kurashni ta'minlash uchun milliy qonunchilikni takomillashtirish, tergov faoliyatini texnik jihatdan kuchaytirish va axborot xavfsizligi sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi // (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi) <https://lex.uz/docs/111453>. (Murojaat etilgan sana 10.01.2025-yil).
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi // (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi) [https:// https://lex.uz/docs/-111460](https://lex.uz/docs/-111460). (Murojaat etilgan sana 10.01.2025-yil).
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 01.10.2018-y., 06/18/5547/1975-son) <https://lex.uz/docs/3735818> (Murojaat etilgan sana 11.01.2025-yil)
4. Европейская Конвенция по киберпреступлениям. Будапешт, 23 ноября 2001;
5. Rasulov A.K. Axborot texnologiyalari va xavfsizligi sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning jinoyat-huquqiy va kriminologik choralari takomillashtirish. Avtoreferat. diss.fan doktori (DSc). – Tashkent, 2018.
6. Jalilova, M. VIRTUAL OLAMDAGI JINOYATLAR / M. Jalilova. – Наука и инновация. – 2024. – № 20. – С. 135-9.
7. Kenjayeva. N.M, Mo'ydinova X.K Virtual Jinoyatlar / Международный научный журнал «Научный Фокус» — № 1.(100), май, 2023.
8. Muhayyo, J. (2024). Virtual olamdagi jinoyatlar. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 4(8), 29–33.